

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

AS MÁSCARAS QUE CAEM

janeiro 6, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 09 – vol. 01 – n. 2/2021

O Brasil é uma República. Pelo menos é o que tentava ser até esta Constituição.

Lamento dizer aos estudantes de Direito. Vocês terão muito mais do que acreditar no Direito. Terão saber como conviver com o poder político guardando a ética como valor supremo.

Em tempos de pandemia, em que todos usamos máscaras (conquanto haja divergências sobre a propriedade científica) há máscaras que caem revelando tudo aquilo que é inegável: o Brasil chegou ao fundo do poço.

Lamento dizer-lhes, meus caros, mas o bom senso, o equilíbrio, a razoabilidade, a fidelidade constitucional, tudo isso é um jogo de faz de conta em que todos juram cumprir a Constituição quando são elevados a cargos públicos, mas “ficam” como se ela pudesse ser traída em aventuras passageiras.

Infidelidade conjugal é grave. Infidelidade constitucional é crime contra o Estado Democrático de Direito.

Ontem li que uma juíza ensinava como não usar a máscara em público. Basta tomar sorvete e caminhar a passos lentos no shopping.

Foi um escândalo! Um acinte! Logo alguns jornablogueiros (sim, assim os chamo porque não sei quando é jornalismo, militância política ou influencia digital) insuflaram o peito em direção ao Conselho Nacional de Justiça. Enforquem-na! Trucidem-na! Onde já se viu, tomar sorvete sem máscara no shopping? Como pode uma magistrada ensinar o que não deve ser feito!

Hoje leio que o jornalista Lauro Jardim, do prestigiado jornal O Globo, publicou:

“Conversa entre Maia e Kalil foi na casa de Cármen Lúcia”

Sobre o assunto também tratou O Antagonista, detalhando:

“

O acordo para que o PSD apoie Rodrigo Pacheco, do DEM, à presidência do Senado, ocorreu num almoço na casa de Cármen Lúcia em Belo Horizonte, informa Lauro Jardim, no Globo.

Participaram da conversa Rodrigo Maia e Alexandre Kalil (PSD), que deve receber apoio do DEM ao governo de Minas em 2022.”

Silêncio profundo sobre o assunto. O que importa é a juíza tomando sorvete sem usar máscara e ensinando esse “crime” ao povo.

Não mais direi senão que o artigo 2º da Constituição da República ESTABELECE PEREMPTORIAMENTE que são Poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Notem que não é uma norma de etiqueta, mas uma norma originária e conteúdo fundante, sem que possa ser afastada por ninguém, mesmo porque ninguém está acima da Constituição.

Como, então, o sorvete e a máscara ofendem mais do que um jantar na casa de um membro do Poder Judiciário em que (como afirma a imprensa – e não foi desmentido) é discutido apoio político entre partidos?

Bom, a capa eles já usam, as máscaras parecem que podem ser retiradas não apenas para sorvetes.

Mergulhamos (e receio muito) num poço sem fim. As instituições aos frangalhos. Pobre Brasil.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

VAI SER BOM, NÃO FOI?

PRÓXIMO POST

VOTO ELETRÔNICO E COMPROVAÇÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A "RES" E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic